

El problema de profesionalizar la producción de software

Yilmaz Kaya

yilmaz.kaya@erzurum.edu.tr

Universidad Técnica de Erzurum. Erzurum, Turquía

Resumen – Por mucho tiempo se ha intentado delimitar la profesionalización en la práctica del software y se han propuestos paradigmas como *programador, ingeniero, arquitecto y desarrollador* para especificar el trabajo de crear programas de computador. En un intento por tratar de controlar esta labor, en muchos países se exige licencia profesional para quienes trabajan con software. Todo esto motiva el presente artículo, en el que se analiza y discute la lucha por definir la producción de software y se explora la posibilidad de que la Ingeniería del Software no sea ni software, ni ingeniería, ni arquitectura, ni desarrollo, sino una integración armónica de todas.

Palabras clave – Profesionalización, Desarrollo de Software, Arquitectura del Software, Ciencias Computacionales, Ingeniería del Software.

The problem of professionalizing software production

Abstract – For a long time, it has been tried to delimit the professionalization in the practice of the software and paradigms like *programmer, engineer, architect, and developer* have been proposed to specify the work of creating computer programs. In an attempt to try to control this work, in many countries professional license is required for those who work with software. All this motivates the present article, in which is analyzed and discusses the struggle to define the software production and explores the possibility that Software Engineering is neither software, nor engineering, nor architecture, nor development, but an integration harmonica of all.

Keywords – Professionalization, Software Development, Software Architecture, Computational Sciences, Software Engineering.

1. INTRODUCCIÓN

Esta es una discusión de larga data y comienza desafiando la suposición de si la ingeniería es realmente la disciplina correcta para definir el software y su producción: ¿Cómo es que el término *desarrollar software* no es suficiente para definir los fundamentos y principios de la producción de software? ¿Cómo es que las Ciencias Computacionales perdieron su control para determinar las características definitorias del software y su producción? ¿Cuál es la distinción de valor agregado reclamada por la Ingeniería del Software que no es atendida por el Desarrollo de Software o las Ciencias Computacionales? En este sentido hay una distinción con una diferencia entre los paradigmas de Ingeniería, Arquitectura o Desarrollo que se aplican al constructo del software en sí, y a su producción y uso.

Algunos organismos internacionales reclaman a la Ingeniería del Software como la encargada de conceder licencias profesionales y, por lo tanto, como controlador de facto para cualquier persona que desee ejercer como Ingeniero del Software. Pero, ¿cuál es, de hecho, la justificación para apostar tal reclamación, o para exigir dichas licencias para ejercer como productor de software? Por supuesto, esto plantea la cuestión de si la producción o el desarrollo de software es en realidad *ingeniería*. ¿No se puede simplemente llamar *fabricación de software* y aplicarle los estándares de responsabilidad de los productos, como se hace con, por ejemplo, los automóviles?

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

A la luz de la naciente tendencia de otorgar licencias para ejercer profesionalmente la Ingeniería del Software, es importante considerar la evolución de este impulso hacia la profesionalización de la producción del software, las tendencias actuales que definen la disciplina del software, los impactos que esto tendrá en futuras políticas del software, y las actitudes cambiantes acerca de lo que constituye la programación de computadores y el control del hardware. Por ejemplo, ¿se requerirá que un ingeniero del software con licencia *firme* en los documentos de requisitos o informes de pruebas antes de una versión pública de software *legal*, similar a otros proyectos de ingeniería que requieren certificaciones o tarjetas profesionales, por ejemplo, planos arquitectónicos para un edificio?

Las preguntas mencionadas se re-declaran como dos preguntas fundamentales de investigación que sirven como temas de guía para la discusión presentada en este artículo: 1) ¿Qué disciplina debe *poseer* el dominio del software con el propósito de establecer estándares para la base de conocimientos y principios rectores para la práctica? 2) ¿Qué paradigma podría servir mejor como marco conceptual y representativo para definir las características y atributos descriptivos del software como arte, ciencia o práctica profesional?

3. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN

Si se piensa en la definición existencial del *software* sin importar su aplicación, hay que comenzar por las descripciones de léxico como una base narrativa para la discusión:

- Son los programas utilizados para dirigir el funcionamiento de un computador.
- Es algo usado o asociado y, generalmente, en contraste con el hardware: como el conjunto completo de programas, procedimientos y documentación relacionada asociada con un sistema, especialmente con un sistema informático, como programas de computador.
- Se refiere a los programas, rutinas y lenguajes simbólicos que controlan el funcionamiento del hardware y dirigen su operación.

Si el punto de partida es definir software existencialmente, particularmente en contraste con el hardware, y/o como un método de control para la operación del hardware como un sistema o computador, hay que preguntarse: Cómo aplicar operacionalmente esta definición al desarrollo de software, la Ingeniería del Software, la arquitectura del software o las Ciencias Computacionales; cuáles son las distinciones y diferencias entre estas disciplinas que cambian la experiencia del software como una disciplina aparte, ya sea como arte o ciencia, o simplemente como una disciplina de apoyo.

3.1 Ingeniería del Software o Arquitectura del Software como disciplina referencia

La discusión que aquí se plantea no es nueva y, de hecho, se remonta a finales del siglo XX con las revisiones e informes de McKeeman [1], Shaw y Garlan [2] y Kruchten, Obbink y Stafford [3], entre muchos otros. En la segunda década del siglo XXI se llega a la cúspide de un nuevo hito en el

paradigma de la producción de software y gracias al surgimiento de las licencias profesionales y, por lo tanto, una vez más el tema es altamente relevante y digno de discusión y debate.

Se podría sugerir que el momento decisivo en el impulso hacia la profesionalización nunca comenzó realmente, pero, en definitiva, ocurrió gracias al discurso de William McKeeman [4] a los graduados en el Instituto Wang. Él hace una artística y elegante descripción de lo que es una profesión y de si la práctica del software (a la que define como disciplina ingenieril) es lo suficientemente madura y tiene la cohesión como para ponerse este sello. El centro de su punto de vista muestra similitudes con lo sucedió en otra disciplina, la Gestión de Sistemas de Información, cuando en 1980 se plantearon las preguntas centrales que debían hacerse para determinar si era en realidad una disciplina de referencia o simplemente apoyo para otras.

A poco tiempo se dio una serie de eventos igualmente importantes, entre los que se pueden mencionar, principalmente, los incidentes de Therac-25, una cita ejemplar y prototípica, ahora infame, para justificar el tono y el llanto de la necesidad de *profesionalizar* el diseño y desarrollo de software, especialmente cuando están en riesgo la salud o la seguridad de las personas. Otro punto de referencia es el libro de Shaw y Garlan [2], en el que examinan las arquitecturas de los sistemas software, así como las mejores formas de apoyar el desarrollo del software. Buscaban redefinir el desarrollo del software bajo un nuevo paradigma (emergente), utilizando el diseño arquitectónico como disciplina de referencia. Su público objetivo declarado fueron los desarrolladores de software profesionales que buscan nuevos patrones para la organización del sistema.

Pero, una vez más, se trata de una buena visión de alguien que está intentando influir. El asunto es que, sin una autoridad de licencias o un organismo de control, ¿cómo se puede esperar que los libros de texto y las políticas de grado por sí solos determinen los límites de la profesionalización para una práctica?

A raíz de la pregunta de Lethbridge [5]: ¿Qué conocimiento es importante para un profesional del software? Con la cual lanzó una especie de prueba al entorno del software y fomentó una discusión exploratoria de los atributos deseables en la profesión del software. Luego de revisar las disciplinas de referencia disponibles para

determinar cuáles podrían estar más alineadas con esos atributos. Al final señala que los esfuerzos para desarrollar requisitos de licencia, planes de estudio o programas de capacitación para profesionales del software deben tener en cuenta la experiencia de quienes realizan este trabajo.

Por su parte, Kruchten, Obbink y Stafford [3] realizan una amplia revisión al estado de la práctica y describen la base de la arquitectura del software en la historia, remontándose hasta la conferencia de 1969 sobre técnicas de Ingeniería del Software. Una lectura en profundidad a su trabajo podría dejar la impresión de que McKeeman [1] es irrelevante, o que su punto de vista no logró la fuerza suficiente para impulsar la profesionalización del software. Sin embargo, éste no es el caso, y resulta interesante el tema declarado por Kruchten y sus colegas cuando abordan ideas más recientes sobre la creación, captura y uso de la arquitectura del software a lo largo de la vida de un sistema software. Una metáfora interesante para la práctica del software en términos de diseño y desarrollo, especialmente si se considera con respecto al ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

Evidentemente, esa dirección como *pensamiento más reciente* no se debe asumir más allá que como *pensamiento innovador*, porque en la última década ha surgido nuevamente el debate que se originó con McKeeman [1]. Esto se debe al resurgimiento del software como Ingeniería y como una profesión con licencia en diversos países. Pero en este período de más de 30 años, en el que se han propuesto diversas definiciones de trabajo para la disciplina del software, ¿cuál es la disciplina subyacente que mejor la respalda y quién ha presentado los mejores argumentos para orientar la discusión hacia otra?

Ya en 1990 Shaw [6] examinaba los prospectos de la Ingeniería del Software como disciplina, una yuxtaposición interesante en comparación con su trabajo posterior [2] acerca de la disciplina emergente de la arquitectura del software. En ese trabajo ella reflejaba el pensamiento del momento en el que la Ingeniería del Software no era todavía una verdadera disciplina ingenieril, pero que tenía el potencial de convertirse en una. Por eso es interesante observar que en los trabajos de Shaw [6], Shaw y Garlan [2], Lethbridge [5] y Kruchten, Obbink y Stafford [3] se evidencia una tendencia evolutiva, de ida y vuelta, entre ingeniería y arquitectura, lidiando con la cuestión de qué es lo

que mejor define la práctica del software y a quiénes se debe preguntar al respecto.

1996 fue un año de mucha discusión sobre ingeniería y arquitectura, porque a la vez que Shaw y Garlan [2] lanzaban su libro sobre arquitectura del software, Wasserman [7] defendía el caso de la Ingeniería del Software como disciplina. De hecho, fue un argumento muy apasionado y convincente de que en la práctica del software algunas ideas fundamentales se han mantenido constantes. Luego guía al lector a través de ocho conceptos que juntos constituyen una base viable para una disciplina de Ingeniería del Software. El artículo es tan convincente que, sin leer antes a Shaw y Garlan, el lector pensaría que la ingeniería ya cubría más de la mitad el mundo, mientras que la arquitectura apenas se empezaba a conocer.

3.2 Ciencias Computacionales como disciplina referencia

En contraste con las anteriores afirmaciones de que la ingeniería o la arquitectura deberían ser los paradigmas para definir el software, se hicieron diversas afirmaciones de que las Ciencias Computacionales deberían ser la disciplina de referencia. De hecho, algunos reclamos se remontan a los años sesenta y setenta, por ejemplo, un trabajo citado por muchos, pero algo oscuro, es el aporte de Zadeh [8], el cual aparece en cualquier búsqueda bibliográfica sobre el tema de las Ciencias Computacionales como disciplina de referencia. Newell y Simon [9] defendieron el caso de las Ciencias Computacionales como *investigación empírica*. En el nuevo siglo aparecieron pocos trabajos explorando el paradigma de las Ciencias Computacionales como disciplina de referencia, pero vale la pena mencionar los publicados en la Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software RACCIS [10-12], en los cuales se presentan argumentos diversos acerca de la importancia de las Ciencias Computacionales como disciplina; también el trabajo de Tedre [13] en el que presenta una visión amplia de la disciplina; otro proviene de una interesante encuesta realizada por Jesiek [14].

Sin embargo, debido a la creciente tracción que la ingeniería ha establecido realmente parece que desde la década de 1970 las Ciencias Computacionales parecen haber perdido impulso como paradigma del software. De hecho, durante los últimos 20 años la mayoría de trabajos en los

que se exploran como disciplina la clasifican como académica y se dedican a analizarlas desde una perspectiva educativa [15-17]. El último clavo en el ataúd para las Ciencias Computacionales lo ejemplifican trabajos en los que se analizan sus implicaciones filosóficas, como el de Turner [18]. Si alguna vez hay una señal de que un dominio se está volviendo irrelevante, tiene que ser su destierro al análisis filosófico. Entonces, si no son las Ciencias Computacionales, ¿qué pasa con el paradigma de la programación computacional como disciplina de referencia para el software? Después de todo, la definición de consenso existencial para software es describirlo como un conjunto de programas o programas de computador.

3.3 Programación de computadores como disciplina referencia

Knuth [19] presentó una revisión sólida de la clasificación de la programación de computadores como un arte o una ciencia, motivada por los años anteriores en los cuales muchos buscaban hacer una transición de la programación de computadores de una ciencia a una ciencia disciplinada. Parece que para entonces había un sentimiento en la comunidad de que la programación no estaba siendo tomada en serio, y que tenían que apostar, tal vez suplantando a las Ciencias Computacionales, por una disciplina de referencia para el software.

Este sentimiento se mantuvo relevante en el *zeitgeist* durante algún tiempo. En su libro sobre algoritmos y estructuras de datos Wirth [20] establece efectivamente la tendencia en ese momento de la programación, y reclama la práctica del software con el argumento de que en los últimos años el tema de la programación de computadores había sido reconocido como una disciplina cuyo dominio era fundamental y crucial para el éxito de muchos proyectos de ingeniería y susceptible de tratamiento y presentación científicos, por lo que debía avanzar de un oficio a una disciplina académica.

Por su parte, Banatre y Le Metayer [21] apostaron al desarrollo de software utilizando como disciplina de referencia a la programación de computadores. Su trabajo es interesante porque describe un modelo para mejorar el desarrollo de software y, como tal, eligen clasificarlo como referencia a la programación en lugar de al desarrollo. Desde entonces, el desarrollo de software ha sido un término principal con el que

se describe el diseño y la entrega de software y, para muchos, este trabajo presenta una narrativa acerca de puntos de vista opuestos en la elección entre los paradigmas que mejor cuentan la historia del software. A la luz de estos autores, la programación no debería ser ingeniería o arquitectura, sino que el desarrollo debe ser la disciplina de referencia para el software.

4. LA BÚSQUEDA DE UNA DISCIPLINA

4.1 El desarrollo como disciplina

Un lugar para iniciar la búsqueda y discusión acerca del desarrollo como paradigma podría ser el documento Royce [22], en el que expone la metáfora de la cascada para lo que describe como *desarrollo de programas informáticos* y en el que menciona el término *desarrollo* in diversas ocasiones. El autor utiliza el término para describir la acción de crear programas, pero no a la programación como una referencia a sí mismo. Posteriormente, Kraut y Streeter [23] anunciaron que el desarrollo de software había estado en crisis por más 20 años, lo que parece ser una medida tan buena como cualquiera. Durante este período se observa la evolución y el furioso debate de lo agile versus lo estructurado, que culminó con el Manifiesto Ágil [24, 25]; también se encuentra que las referencias al software como desarrollo cobran impulso y también llevan a varias certificaciones de la industria.

4.2 La arquitectura como disciplina

McBride [26] escribió un interesante trabajo sobre las implicaciones de otorgar el título de *arquitecto* a un practicante de software, y presenta un argumento convincente de por qué no está de acuerdo: *Incluso profesionales de software con experiencia a menudo son incapaces de definir qué es exactamente lo que hace o agrega un arquitecto al proceso de desarrollo del software*. Por su parte, Lamport [27] utiliza la metáfora del *plano azul* y trata el tema con equilibrio delicado. Canaliza la mejor representación para los defensores de la arquitectura como el título dominante para el profesional del software, y afirma que los arquitectos dibujan planos detallados antes de colocar un ladrillo o de clavar un clavo, pero pocos programadores escriben incluso un bosquejo aproximado de lo que harán sus programas antes de comenzar a codificar.

Aun así, estos pueden aprender de los arquitectos. Luego sostiene que, sin embargo, las metáforas

pueden ser engañosas y no puede ser prudente que los programadores escriban especificaciones solo porque los arquitectos dibujan planos.

Capilla et al. [28] proporcionan un informe sólido en el que describen cómo un arquitecto de software afecta al software desde dos perspectivas diferentes: 1) desde un período de evolución inicial como una arquitectura puramente técnica y examinada (diseño de software) en términos de estructura y comportamiento del sistema; 2) desde una perspectiva contemporánea como una arquitectura socio técnica y considerada desde el punto de vista de sus partes interesadas, que analiza cómo razonan y toman decisiones. En su trabajo, Galster et al. [29] proporcionan una encuesta del panorama de las habilidades y responsabilidades de un arquitecto de software. Una lectura profunda de este documento podría dejar al público convencido de que cada esfuerzo de producción de software debe tener, como mínimo, un arquitecto y un ingeniero, así como varios desarrolladores adicionales y productores auxiliares de software, como programadores y evaluadores, por ejemplo.

¿Dónde podría terminar esto? ¿Un ingeniero de software profesional es simplemente el comienzo de un nuevo paradigma para la identificación de la división del trabajo dentro de un proyecto software? ¿La producción de software está preparada para seguir el camino de la fábrica de Adam Smith? Ya se cuenta con certificaciones independientes disponibles para codificadores y evaluadores que deseen distinguirse en el mercado laboral, entonces, ¿también se debería exigir una licencia o tarjeta profesional? Si la seguridad pública está en riesgo, ¿no deberían todos los participantes en un esfuerzo de producción de software someterse a algún grado de profesionalización?

4.3 El software como disciplina propia

¿Por qué la práctica del software no puede ser su propia disciplina? Y, ¿cuál es la justificación para que sea una profesión, en lugar de una ciencia o arte independiente? Varios de los artículos y trabajos presentados en este artículo demuestran de manera convincente que quizá al software se pueda definir mejor como *ciencia del software*, similar a su ancestro las Ciencias Computacionales. O, quizás, el software debe describirse narrativamente como *arte del software*. Después de todo, hay muchas maneras

de diseñar y construir un programa o aplicación de computador, y lo que hace que un programa de diseño sea mejor que otro es, a menudo, un juicio cualitativo en lugar de uno cuantitativo.

Halstead [30] estableció una base de conceptos y principios que creía se podrían utilizar como métricas empíricas para medir definitivamente las propiedades identificables del software. Extendiendo su teoría hacia adelante, se podrían utilizar las métricas disciplinarias internas y las mediciones del software en sí para definir las características de un científico de software, en lugar de confiar en los poderes indirectos de un arquitecto o ingeniero para definir al profesional del software. Lieberman y Fry [31] preguntan si el software funcionará y afirman que el rendimiento de la programación se duplica cada 18 años.

Payette [32] brinda una perspectiva interesante sobre Hopper y Dykstra y sobre la crisis, la revolución y el futuro de la programación. Curiosamente, remonta las raíces de la disciplina a través del paradigma de las Ciencias Computacionales, como unidad representativa de la programación y el software. También es interesante observar la inclusión de una descripción de los cambios de paradigma. ¿Podría ser que el software está experimentando un *cambio de paradigma* que se aleja de la ciencia y se dirige hacia la ingeniería?

4. LA INGENIERÍA COMO PARADIGMA PARA LA PRÁCTICA DEL SOFTWARE

¿Cómo hacer de la ingeniería una disciplina de referencia para la práctica del software? ¿Qué es exactamente la ingeniería y qué es realmente un ingeniero? ¿Qué tiene que ver un ingeniero y la ingeniería con el diseño y desarrollo de software? Quizás el argumento más convincente a este respecto sea el que presenta LaPlante [33], en el que sistemáticamente derriba muchos, si no todos, los argumentos del *hombre de paja* contra el examen para otorgar licencias para practicantes de software. Señala efectivamente que, al momento de redactar su trabajo. En diversos países se pide licencia a los ingenieros de software que trabajan en sistemas que afectan la salud, la seguridad y el bienestar del público. También afirma que esos países otorgan licencias a muchos tipos de profesiones, incluyendo contadores, médicos, abogados, ingenieros y enfermeras, así como a personas de oficios como esteticistas, electricistas y plomeros, a través de una combinación de educación requerida, experiencia

y la aprobación de uno o más exámenes de competencia.

Lo que LaPlante no aborda y que, de hecho, es una brecha persistente en el debate actual de ser o no ser Ingeniería del Software como cuestión de control de la práctica del software, es la determinación de si la práctica debe vivir dentro y estar confinado y controlado por la Ingeniería de software, o si la Ingeniería del Software es simplemente una de las muchas ocupaciones identificables que existen dentro del campo más amplio de la práctica del software. Esta es una distinción importante a considerar, ya que una brecha tan grande puede relegar a esta ingeniería como irrelevante si no goza de una aplicación obligatoria, como la de otras profesiones.

Por ejemplo, alguien que no sea un arquitecto con licencia no puede diseñar un edificio bajo el disfraz de *no soy un arquitecto, soy un diseñador de edificios*. Del mismo modo, ¿cómo evitar que un desarrollador de software, programador, diseñador u otro para-profesional haga el mismo reclamo y, por lo tanto, trabaje bajo el amparo de una licencia? Algunas otras preguntas persistentes también permanecen, por ejemplo, ¿cuál es la relevancia del Cuerpo de Conocimiento de la Ingeniería del Software (SWEBOK), dado que IEEE ha abandonado su certificación para profesionales de software? A la luz de la educación física como un estándar para la profesionalización de la práctica del software, ¿qué hay del Código de ética y práctica profesional de la Ingeniería del Software de ACM? ¿Sigue siendo relevante y, de ser así, cómo lo es?

4.1 Propuesta de un modelo

Durante el curso de la narrativa de este trabajo, se han discutido los diversos trabajos y descripciones propuestos para la producción de software. Esta variedad de descriptores se organiza en las cuatro clasificaciones principales de programación, desarrollo, ingeniería y arquitectura. Las cuales reflejan los puntos de vista opuestos sobre cómo los profesionales de software desean definirse a sí mismos, pero también cómo los actores externos académicos y de la industria ven la producción de software y las personas que lo hacen. Este artículo presenta el argumento de que cada uno de esos trabajos ofrece legítimamente elementos que describen algunas partes de la producción de software, pero que no describen completamente la producción de software. Por lo tanto, para terciar en el debate se

sugiere la representación de la Figura 1, un modelo para representar esta tensión competitiva, con cada clasificación como su propio ecosistema, pero con partes superpuestas para reflejar las características comunes compartidas entre ellos.

Figura 1. Modelo de integración paradigmático para el software

5. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo fue proporcionar una discusión sólida sobre cómo pensar en la práctica del software en términos de los paradigmas y las disciplinas de referencia: Ciencias Computacionales, desarrollo, ingeniería y arquitectura. Para ello se plantean preguntas, pero, en realidad, nunca se contestan. Posiblemente, no haya respuestas aquí, ni este artículo intente ofrecer alguna. Quizás las respuestas continúen siendo resueltas por la comunidad del software, según se encuentre y se defina por sí misma: qué es y qué quiere ser, quiénes son sus miembros y quiénes quieren ser.

Entonces, ¿qué es software? Tal vez sea diseño y desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Tal vez sea una buena programación: siguiendo un buen análisis, un buen diseño, una investigación adecuada y una prueba suficiente. ¿Cuál es un ejemplo de buen análisis y buen diseño? Tal vez se encuentre en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas: planificar, analizar, diseñar e implementar.

A menudo, cuando se piensa en las prácticas de desarrollo de software, la idea es centrarse en conjuntos de habilidades de gestión como el proceso, el diseño y la gestión de proyectos, pero algunos sugieren que ninguno de estos tiene nada que ver con una buena codificación o una buena programación. Si duda de esta afirmación hable con un analista de negocios y vea qué tan bien puede generar un simple programa, y no estamos hablando de burlarse de algunas páginas de sitios web que utilizan HTML y JavaScript.

REFERENCIAS

[1] McKeenan W. (1984). Professional Software Engineering. IEEE Software 1, 112.

[2] Shaw M. & Garlan D. (1996). Software Architecture: Perspectives on an emerging discipline. Prentice Hall.

[3] Kruchten P., Obbink H. & Stafford J. (2006). The past present, and future of software architecture. IEEE Software 23(2), 22-30.

[4] McKeeman W. (1989). Graduation talk at Wang institute. Computer 22(5), 78-80.

[5] Lethbridge T. (2000). What knowledge is important to a software professional? Computer 33(5), 44-50.

[6] Shaw M. (1990). Prospects for an engineering discipline of software. IEEE Software 7(6), 15-24.

[7] Wasserman A. (1996). Toward a discipline of Software Engineering. IEEE Software 13(6), 23-31.

[8] Zadeh L. (1968). Computer Science as a discipline. Journal of Engineering Education 58(8), 913-916.

[9] Newell A. & Simon H. (1975). Computer Science as empirical inquiry: Symbols and search. Communications of the ACM 19(3), 113-126.

[10] Stanford G., Linder J. & Froeman K. (2012). Software Engineering at the Interior of the Community of Computer Science and Engineering. Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería del Software (RACCIS) 2(1), 43-48.

[11] Schokosva N. & Buskova I. (2013). What is that thing called Computer Science? Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería del Software (RACCIS) 3(1), 12-18.

[12] Visser N. (2018). What is the issue with the disciplines related to computing in the 21st century? Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería del Software (RACCIS) 8(1), 31-39.

[13] Tedre M. (2014). The science of Computing: Shaping a discipline. CRC Press.

[14] Jesiek B. (2006). Between discipline and profession: A history of persistent instability in the field of Computer Engineering, Circa 1951-2006. University Libraries.

[15] Ramamoorthy C. (1976). Computer Science and engineering education. IEEE Transactions on Computers C25(12), 1200-1206.

[16] Austing R., Barnes B. & Engel G. (1977). A survey of the literature in computer science education since curriculum'68. Communications of the ACM 20(1), 13-21.

[17] Tedre M., Kommers P. & Sutinen E. (2002). Ethnocomputing. A multicultural view on Computer Science. In IEEE conference ICALT 2002. Kazan, Russia.

[18] Turner R. (2017). [The Philosophy of Computer Science](#). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Online [Feb 2019].

[19] Knuth D. (1974). Computer Programming as an Art. Communications of the ACM 17(12), 667-673.

[20] Wirth N. (1985). Algorithms and Data Structures. Prentice Hall.

[21] Banatre J. & Le Metayer D. (1990). The Gamma Model and its discipline of Computer Programming. Science of Computer Programming 15(1), 55-77.

[22] Royce W. (1970). Managing the development of large software systems. In Western Electronic Show and Convention. Los Angeles, USA.

[23] Kraut R. & Streeter L. (1995). Coordination in software development. Communications of the ACM 38(3), 69-81.

[24] Agilemanifesto.org (2001). [Agile manifesto](#). Online [Feb 2019].

[25] Boehm B. & Turner R. (2003). Balancing agility and discipline: A guide for the perplexed. Addison-Wesley Professional.

- [26] McBride M. (2007). The Software Architect. Communications of the ACM 50(5), 75-81.
- [27] Lamport L. (2015). Who builds a house without drawing blueprints? Communications of the ACM 58(4), 38-41.
- [28] Capilla R. et al. (2016). 10 years of software architecture knowledge management: Practice and Future. Journal of Systems and Soft. 116, 191-205.
- [29] Galster M. et al. (2011). Variability in Software Architecture: Current practice and challenges. Software Engineering Notes 36(5), 30-32.
- [30] Halstead M. (1977). Elements of software science. Elsevier.
- [31] Lieberman H. & Fry C. (2001). Will software ever work? Communications of the ACM 44(3), 122-14.
- [32] Payette S. (2014). Hopper and Dijkstra: Crisis, revolution, and the future of programming. Annals of the History of Computing 36(4), 64-73.
- [33] LaPlante P. (2013). [The Misconceptions about Licensing Software Engineers](#). The Institute. Online [Jan 2019].